

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534810>

UPOTREBA GIS U PROCENI ŠTETNIH UTICAJA DIVLJIH DEPONIJ NA REKE U SRBIJI

APPLICATION OF GIS IN THE ASSESSMENT OF ADVERSE EFFECTS OF ILLEGAL LANDFILLS ON RIVERS IN SERBIA

NEBOJŠA JANJIĆ¹

¹ Vojnogeoграфski institut "General Stevan Bošković", Beograd, nebojsajanjic@gmail.com, 0009-0009-5831-0654

Rezime: Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji je registrirano ukupno 2.536 divljih deponija, od kojih su sa najvećim rizikom po životnu sredinu i zdravlje ljudi, one koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 100 m od naselja ili na udaljenosti manjoj od 50 m od obala reka, potoka, jezera ili akumulacija. Analizom dostupnih digitalizovanih geopodataka o divljim deponijama u Republici Srbiji, preuzetih od domaćih i stranih institucija, pomoću GIS alata (GeoMedia Professional), identifikovane su deponije koje se nalaze na udaljenosti od 50 m ili manje od reka. U radu su prikazane manjkavosti javno dostupnih podataka. I pored navedenih manjkavosti, u radu je prikazan način kojim se upotrebom alata GIS obezbeđuje bolji uvid u prostorni raspored i nivo rizika uticaja rizičnih deponija na reke u Srbiji. Sve navedeno obezbeđuje korisne podatke koji nosiocima vlasti omogućavaju donošenje optimalnih i racionalnih rešenja zasnovanih na konkretnim podacima, a u cilju sprovođenja ciljanih i efikasnih akcija uklanjanja i sanacije površina divljih deponija.

Ključne reči: GIS, divlje deponije, štetni uticaj.

Abstract: According to data from the Environmental Protection Agency, a total of 2,536 illegal landfills have been registered in Serbia, with the highest risk to the environment and human health posed by those located less than 100 meters from settlements or less than 50 meters from the banks of rivers, streams, lakes, or reservoirs. By analyzing the available digitized geospatial data on illegal landfills in the Republic of Serbia, obtained from domestic and international institutions, and using GIS tools (GeoMedia Professional), landfills located at a distance of 50 meters or less from rivers were identified. This study highlights the shortcomings of publicly available data. Despite the identified shortcomings, the paper demonstrates how the use of GIS tools provides a better understanding of the spatial distribution and risk levels associated with the impact of risky landfills on rivers in Serbia. All of the above provides valuable information enabling authorities to make optimal and rational decisions based on concrete data, aimed at implementing targeted and effective actions for the removal and remediation of illegal landfill sites.

Keywords: GIS, illegal landfills, adverse effect.

1. UVOD

Divlja deponija je javna površina na kojoj se nalaze nekontrolisano odložene različite vrste otpada. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji je registrirano ukupno 2.536 divljih deponija.

Najčešće se javljaju u seoskim sredinama koje nisu obuhvaćene redovnim prikupljanjem komunalnog otpada od strane javnih komunalnih preduzeća (JKP) u jedinicama lokalne samouprave (najčešće uz saobraćajnice, gde se otpad najčešće kipuže iz kamiona), a kada se nalaze blizu reka, postoji rizik od zagađenja, koje se može brzo širiti.

Deponije sa najvećim rizikom po životnu sredinu i zdravlje ljudi su one koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 100 m od naselja ili na udaljenosti manjoj od 50 m od obale reke, potoka, jezera ili akumulacije.

Agencija za zaštitu životne sredine je izvršila digitalizaciju geopodataka o divljim deponijama u Republici Srbiji. U konkretnom slučaju, koristeći podatke o divljim deponijama koji su preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine i Portala otvorenih podataka Republike Srbije, kao i geopodatke o vodenim površinama koji su preuzeti sa sajta Copernicus Land Monitoring System (CLMS), uz pomoć GIS

alata (GeoMedia Professional), prikazane su deponije koje su na udaljenosti od 50 m i manje od reka (rizične deponije).

Cilj ovog rada je da pokaže mogućnosti kojima GIS obezbeđuje bolji uvid u trenutno stanje i olakšava eventualno donošenje odluka zasnovanih na konkretnim podacima.

2. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dat je neophodan obim geopodataka o divljim deponijama. Primer je dat na Slici 1.

Slika 1: Registar divljih deponija

Na portalu otvorenih podataka Republike Srbije, nalaze se istovetni podaci o divljim deponijama u Excel tabeli, koja između ostalih, sadrži podatke o nazivu opštine i naselja, geografskoj širini i dužini, procenjenim količinama otpada, površini zemljišta i drugim podacima za svaku registriranu divlju deponiju prikazanoj na prethodnoj slici [Lit. 2].

Geopodaci o vodenim površinama u Srbiji preuzeti su sa sajta CLMS, koji je namenjen prikupljanju, obradi i distribuciji prostornih podataka vezanih za korišćenje zemljišta, pokrivač tla, urbane i ruralne sredine, kao i prirodne resurse. Tehničku podršku i realizaciju, sajtu pružaju različite institucije, između ostalih i Evropska agencija za životnu sredinu (European Environment Agency). CLMS pruža prostorne podatke visoke tačnosti koji se redovno ažuriraju i dostupni su za slobodnu upotrebu. Podaci su dostupni u standardnim GIS formatima (poput SHP), što omogućava njihovu laku integraciju u prostorne analize.

3. RAD SA PROSTORNIM PODACIMA

U početnoj fazi kreiran je novi radni geografski prostor (RGP) pod nazivom *vodotokovi.gws*. U ovaj radni prostor integrirani su geoentiteti *granice* i *Opštine*, preuzeti iz baze podataka *Moja Srbija.mdb*, kao i SHP fajlovi *HYDRO_River_Net_1* preuzeti sa platforme CLMS.

Excel tabela sa podacima o divljim deponijama, koja je imala režim pristupa 'read-only', prethodno je konvertovana u SHP format, kako bi bila uključena u dalju analizu. Na Slici 2 prikazan je izgled radnog prozora sa legendom (levo) i digitalnom kartom (desno).

Slika 2: Prikaz divljih deponija u GIS alatu (GeoMedia Professional)

3.1. Priprema podataka

Projekcijom podataka o divljim deponijama, uočeno je da se deo od 2.536 tačaka nalazi van granica Centralne Srbije i Vojvodine. Jedinice lokalne samouprave (JLS) dostavile su podatke koji zahtevaju proveru. Tri ključna pitanja koja zahtevaju proveru su:

1. Šest JLS je izjavilo da na njihovoj teritoriji nema nijedne divlje deponije: Crna Trava, Tutin, Bajina Bašta, Sremski Karlovci, Čajetina i Bački Petrovac.
2. U sedam JLS prijavljena je samo po jedna divlja deponija: Ada, Aleksandrovac, Merošina, Opovo, Srbobran, Titel i Novi Pazar.
3. Šest JLS nije dostavilo nikakve podatke o divljim deponijama: Koceljeva, Paraćin, Pirot, Golubac, Majdanpek i Mionica.

Prethodno navedeno ukazuje na potrebu za detaljnom proverom dostupnih podataka. Iz toga razloga izvršena je delimična provera podatka u samoj Excel tabeli, i utvrđeni su nedostataci, od koji su karakteristični sledeći:

1. Za opštinu Prokuplje, za svih 20 deponija date su iste koordinate (na teritoriji Severne Mitrovice).
2. Za 18 lokacija date su koordinate koje odstupaju od krajnjih tačaka Srbije.
3. Za teritoriju Leskovca, deo datih koordinata je na teritorima opština Lipljan, Dimitrovgrad i Vranje.

Posle izvršene selekcije ulaznih podataka (i onih koji su van teritorija Centralne Srbije i Vojvodine) preostalo je **2.486** pozicija divljih deponija koje će biti dalje obrađivane.

3.2. Obrada podataka

Jednostavnim prostornim upitom dobili smo rezultat da su 322 divlje deponije na udaljenosti manjoj od 50 metara od najbliže reke, (tzv. rizične deponije). Kako je prikazano na slici 3, jasno je uočljiva povećana opterećenost sliva Timoka, Južne i Velike Morave.

Slika 3: Rizične divlje deponije

3.3. Analiza rezultata

Kako je u poglavlju 3.1. ukazano na potrebu za detaljnom proverom dostupnih podataka, po izvršenom prostornom upitu izvršena je provera dobijenih podataka o rizičnim deponijama. Prostorno preklapanje geontiteta *Opštine* i *rizične deponije* (tačke u poligonu), omogućava nam analizu podudarnosti naziva lokacija sa datim koordinatama (geografskim širinama i dužinama), kao na Slici 4.

Slika 4: Prostorni presek

U rezultujućoj tabeli (Data Opštine i rizične_deponije) u prvoj koloni Naziv su dati nazivi Opština (poligon), a u ostalim kolonama podaci iz table *rizične_deponije* (tačke). Jednostavnim pregledom rezultata utvrđena su neslaganja u podacima u kolonama Naziv i Opština (u 19 redova), što je prikazano na Slici 5.

Naziv	Opština	Naselje	Geo_sirina	Geo_duzina	Procenjena	Procenjenj	Količina	Da li se n	CoordGeoco	ID11
ALEKSANDROVAC	Rakovac	Kalotina	43.48324	21.03396	8	200	0	Da		220
ALEKSANDROVAC	Rakovac	Opričaj	43.44406	21.06447	8	150	0	Da		221
ALEKSANDROVAC	Rakovac	Sekula	43.47557	21.11056	30	600	0	Da		222
ALEKSINAC	Račašanj	Praskoča	43.6191	21.5616	23	240	4	Da		307
SOPOT	Beograd Barajevo	Beljina	44.5824	20.473	30	100	1	Da		279
SOLOBAC	Vuktro GradAje	Ačkaljina Bula	44.6174	21.5117	1500	6960	0	Da		227
IVANICA	Arilje	Viglašje	43.4421	20.083	0.3	200	0	Da		81
KRUPANJ	Abac	Bogosavac	44.4217	19.3658	3.33	10	0	Ne		1
KRUPANJ	Abac	Desičaj	44.3697	19.3237	0.3	10	0	Ne		2
KRUPANJ	Abac	Dvoršje	44.382	19.3477	6.7	20	0	Ne		3
KRUPANJ	Abac	Meslić	44.3568	19.372	30	50	0	Ne		6
KRUPANJ	Abac	Pocarski Pijač	44.4286	19.4323	167.04	1300	0	Ne		6
LAJKOVAC	Beograd Obrenovac	Proman	44.32	20.09	200	300	3	Da		277
LOZNICA	Abac	Majur	44.4766	19.3929	78.53	600	0	Ne		4
LOZNICA	Abac	A Ivanica	44.536	19.3971	6.7	10	0	Ne		7
LOZNICA	Abac	A Ivan	44.4822	19.371	5	5	0	Ne		8
LOZNICA	Abac	Tabanovčaj	44.4888	19.4023	111	70	0	Ne		9
PRUPEPOLJE	Arilje	Vrane	43.4515	19.563	0.3	100	0	Da		82
ČICEVAC	Kruševac	Krnica	43.6496	21.3827	80	40	0	Ne		54
ALEKSINAC	Aleksinac	Aleksinac	43.53714	21.70196	16	150	0	Da		37
ALEKSINAC	Aleksinac	Beli Breg	43.47472	21.81037	10	50	0	Da		38
ALEKSINAC	Aleksinac	Bovan	43.62878	21.71534	5	200	1	Da		39
ALEKSINAC	Aleksinac	Dolja Pločanić	43.53578	21.60541	10	30	0	Da		40
ALEKSINAC	Aleksinac	Dolja Adrovac	43.5335	21.66215	10	80	0	Da		41
ALEKSINAC	Aleksinac	Dračevac	43.45707	21.80008	17	500	1	Da		42
ALEKSINAC	Aleksinac	Koynica	43.43467	21.71076	7	150	1	Da		43
ALEKSINAC	Aleksinac	Mozgov	43.65052	21.64473	10	400	0	Da		44
ALEKSINAC	Aleksinac	Rsovac	43.52024	21.87867	30	1000	0	Da		45
ALEKSINAC	Aleksinac	Subotinac	43.60107	21.67998	5	150	0	Da		46
BARUŠINICA	Babušnica	Kambelovac	43.02335	22.44388	7	200	1	Da		292
BARUŠINICA	Babušnica	Pivljanik	43.08522	22.37384	1	25	0	Da		293
BELA PALANKA	Bela Palanka	Bela Palanka	43.1312	22.3388	55	175	0	Da		166
BELA PALANKA	Bela Palanka	Ačelik	43.2205	22.406	170	355	0	Da		167
BELA PALANKA	Bela Palanka	Dolac (naselje)	43.2396	22.1954	95	750	0	Da		168

Slika 5: Rezultujuća tabela (Data Opštine i rizične_deponije)

Kako prethodni rezultat ukazuje da za još 19 divljih deponija podaci nisu tačni, dalje ih ne treba analizirati, odnosno, **smatraćemo da u Srbiji ima najmanje 303 rizične deponije.**

Na osnovu konačnog skupa identifikovanih rizičnih deponija, u cilu detaljne analize, izdvojene su četiri reprezentativne grupe koje prikazuju karakteristike tri rizične i jedne klasične divlje deponije. U sledećim tabelama prikazane su njihove osnovne prostorne, funkcionalne i ekološke osobine.

Tabela 1: Karakteristične rizične deponije – najveće procenjene količine otpada

Opština	Naselje	Procenjena količina [t]	Procenjena površina [m ²]	[t/m ²]
ŽAGUBICA	Žagubica	20.000	1.200	16.67
IRIG	Irig	20.000	50.000	0.4
LEBANE	Čenovac	10.050	10.000	1.005
PANČEVO	Glogonj	5.971	8.000	0.75
SJENICA	Vrsjenice	4.000	3.100	1.29
ČOKA	Padej	2.500	10.000	0.15
NEGOTIN	Mokranje	1.800	25.000	0.072

Tabela 2: Karakteristične rizične deponije – najveće procenjene površine

Opština	Naselje	Procenjena količina [t]	Procenjena površina [m ²]	[t/m ²]
IRIG	Irig	20.000	50.000	0.4
NEGOTIN	Mokranje	1.800	25.000	0.072
NEGOTIN	Bračevac	750	15.000	0.05
NIŠ - GRAD	Crveni Krst	10	15.000	0.000667
NIŠ - GRAD	Crveni Krst	10	15.000	0.000667
LEBANE	Čenovac	10.050	10.000	1.005
ČOKA	Padej	2.500	10.000	0.25

Tabela 3: Karakteristične rizične deponije – najveće procenjeno opterećenje

Opština	Naselje	Procenjena količina [t]	Procenjena površina [m ²]	[t/m ²]
ZAGUBICA	Žagubica	20.000	1.200	16.67
MEROSINA	Aleksandrovo	200	100	2
CICEVAC	Krvavica	80	40	2
BOLJEVAC	Bačevica	114	60	1.9
LOZNICA	Tabanović	111	70	1.59
SJENICA	Vrsjenice	4.000	3.100	1.29
NOVI SAD - GRAD	Begeč	417	333	1.25

Tabela 4: Karakteristične divlje deponije – najveće procenjene količine otpada

Opština	Naselje	Procenjena količina [t]	Procenjena površina [m ²]	[t/m ²]
SOMBOR	Sombor	433.680	55.600	7.8
SUBOTICA	Čantavir	77.000	28.986	2.656
KOVIN	Kovin	60.000	40.000	1.5
PANČEVO	Omoljica	58.272	90.000	0.647
LEBANE	Togočevce	51.000	50.000	1.02
BEČEJ	Bačko Petrovo polje	50.335	40.268	1.25
ŠABAC	Ribari	46.222	354	130.57

Kod izdvojenih lokacija takođe je potrebno podatke uzeti sa rezervom, (posebno u tabeli 4).

4. ZAKLJUČAK

Upotrebom GIS na lak i efikasan način utvrđeni su nedostaci javno dostupnih podataka o stanju zagađivača (divljih deponija) i stepena kojim mogu ugroziti reke u Srbiji. Od ukupno 2.536 obrađenih divljih deponija, najmanje 303 predstavljaju visok rizik zbog svoje blizine rekama, nalazeći se na udaljenosti od 50 m ili manje.

Upotrebom GIS alata, donosiocima odluka na svim nivoima vlasti omogućava se brže, informisanije i efikasnije donošenje odluka. Integracijom analize geoprostornih podataka, nadležni organi mogu bolje da određuju prioritete delovanja i racionalnije raspoređuju resurse. Ipak, zbog uočenih nedostataka u dostupnim podacima, neophodno je da se pre preduzimanja konkretnih aktivnosti obavezno sprovede provera stanja na terenu, kako bi se obezbedila tačnost i efikasnost planiranih mera.

GIS na ovaj način ostaje ključan alat u unapređenju upravljanja životnom sredinom i sprovođenju efikasnih javnih politika.

LITERATURA

Janjić, N. (2024). *Pregled udaljenosti divljih deponija od vodotokova upotrebom softvera GeoMedia Professional* (Seminarski rad). Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije. (n.d.). *Registar divljih deponija*. Retrieved from <http://77.46.150.221/kdd/>

Open Data Serbia. (2025, January 24). *Nesanitarnе i divlje deponije* [Data set]. <https://data.gov.rs/s/resources/nesanitarnе-i-divlje-deponije/20250124-125659/divlje-deponije.xlsx>

Copernicus Land Monitoring Service. (n.d.). *Map viewer*. <https://land.copernicus.eu/en/map-viewer>

Copernicus Land Monitoring Service. (n.d.). *Cart downloads*. <https://land.copernicus.eu/en/cart-downloads>